

ТИЛАНЧИЛИК ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Сафарова Дилбар Бахрилла қизи

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8254054>

Ислом динида тиланчилик муаммоси вақтинчалик ёрдам билан ҳал қилинмаган. Тиланчиликдан қайтариш насихат қилиш билан ҳам чекланмаган. Аксинча, унинг қўлидан тутиб, унга нажот йўли кўрсатилган. Пайғамбаримиз берган кўрсатмаларига амал қилган ҳолда тиланчиликни ёмонлайвермасдан, биринчи ўринда уни ҳал қилишга интилиб, ишсизларга иш топиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади[1].

Ислом дини кишиларни тиланчилик қилишдан қайтарган. Ҳадисда «Тиланчилик қилиб ўтган киши қиёмат куни юзида фақат эти қолган ҳолатда бўлади», дейилган. Имом Ғаззолий раҳимахуллоҳ меҳнат қилиш кераклиги ва унинг турлари ҳақида гапириб, бундай деди: «Айрим касблар борки, инсон маълум даражада шу соҳада билимга эга бўлгандан кейингина унга киришиши керак. Бошида қийинчиликлар ҳам бўлиши мумкин. Одамлар бунга унча эътибор бермайдилар. Ишқибоз бўлиб бир ишни бошлаб, билим етарли бўлмаган уни ташлаб кетади. Ёки бирор тўсиққа учраб, ишни тўхтатиб қўяди. Оқибатида эса, бошқаларнинг ҳисобидан кун кўришга мажбур бўлади. Натижада ўғирлик ва гадойлик каби иккита разил ҳунар пайдо бўлади. Ҳар иккиси ҳам бировнинг ҳисобидан кун кўриш ҳисобланади. Сўнгра бу икки тоифадагилар бирор ҳийла ўйлаб топа бошлайди. Ўғри атрофига ёрдамчилар тўплайди ва катта кучга айланади. Тўда-тўда бўлиб йўлтўсарлик қилади[1].

Мамлакатимизда тиланчилик қилиш (188³-м.) ҳуқуқбузарлигини содир этилиши учун жавобгарлик муқаррарлиги таъминланган. Тиланчиликнинг асосий белгиларидан бири Аэропортларда, вокзалларда, хиёбонларда, истироҳат боғларида, бозорларда ва савдо мажмуалари ҳудудларида, шунингдек уларга туташ ҳудудларда, автотототранспорт воситаларини вақтинча сақлаш жойларида, кўчаларда, стадионларда, бекатларда, йўлларнинг қатнов қисмида, моддий маданий мерос объектлари жойлашган ҳудудларда, жамоат транспортининг барча турларида ва бошқа жамоат жойларида пул, озиқ-овқат маҳсулотлари ва бошқа моддий қимматликлар беришни фаол тарзда сўраб, тиланчилик билан шуғулланиш.

Ушбу ҳуқуқбузарликнинг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири бу жамоат жойида содир этилишидир. Тиланчилик ҳуқуқбузарлиги ҳозирда жуда ҳам кўп содир этиладиган ҳуқуқбузарлик бўлганлиги сабабли ушбу ҳуқуқбузарликни содир этилишини олдини олиш зарурати мавжуд.

Ушбу ҳуқуқбузарликнинг ўзига хос хусусиятлари ва келтириб чиқарадиган салбий оқибатлари қуйидагиларда намоён бўлади. Булар:

биринчидан, жамоат жойларида айниқса Самарқанд ва Бухоро вилоятларини маданий мерос объектларида тиланчилик ҳуқуқбузарлигини содир этилиши туристлар онгида юртимиз обрўси тушуришига, аҳоли қашшоқликда умр кўриши мумкин деган хулоса келишига сабаб бўлади;

иккинчидан, Тошкент шаҳар транспорт қатнов йўлларининг ситафорларда тўхтаб туриш вақтида тиланчилик билан шуғулланадиган шахсларни йўлни бемалол айланиб юриши кўзга ташланади. Ушбу ҳолат транспорт воситалари ҳаракатланишига ноқулайлик туғдиради;

учинчидан, фуқаролар оиласи билан хиёбонларда, истироҳат боғларида айланишга чиқишганда тиланчилик билан шуғулланувчи шахслар асосан ёшлар ва аёлларга яқинлашиш қўллари билан тегиб пул сўраш холлари учрайди бу эса ушбу жойларга фуқароларнинг келишини маълум миқдорда камайтиради.

Шу сабабли, ушбу ҳуқуқбузарликни олдини олиш механизмларини ишлаб чиқиш ва тиланчилик қилиб юрган шахслар учун махсус рейд тадбирларини ўтказиш ойлиги норматив ҳуқуқий ҳужжат билан мустаҳкамлаш зарур.

Тиланчилик ҳуқуқбузарлиги учун инсонпарварлик омилини қўлланилиши эса ушбу ҳуқуқбузарликни олдини олишга хизмат қилади. Амалиёт шуни назарда тутиши керакки тиланчилик қилиб юрган шахсларга инсонпарварлик омилини қўллаш деганда уларни огоҳлантириб қўйиб юборишни назарда тутмаяпти. Чунки ушбу ҳаракат ҳуқуқбузарликни латентлигини келтириб чиқаради. Ушбу ҳуқуқбузарлик учун умуман ИИОлари ва Миллий гвардия ходимларини огоҳлантириб жавобгарликдан озод қилишга ваколат йўқ. Сабаби, МЖТКнинг 21-модасида Содир этилган маъмурий ҳуқуқбузарлик кам аҳамиятли бўлган тақдирда, суд ҳуқуқбузарни маъмурий жавобгарликдан озод этиб, уни огоҳлантириш билан кифояланиши мумкин деган қоида мавжуд.

Ушбу ҳуқуқбузарликларни учун жавобгарликни такомиллаштиришга эҳтиёж аввало профилактика нуқтаи назаридандир. Чунки, ҳуқуқбузарлик

учун жавобгарликнинг мақсади айнан хато қилган шахсларни тўғри йўлга қайтариш ва бошқаларга ўрнак қилиб кўрсатишдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Kholmurodov N. K. The problem of poverty in islam and the peculiarities of approaches to its reduction //Oriental Journal of History, Politics and Law. – 2021. – С. 38-51.
2. Qushboqov, S., & Yetmishboyev, M. (2022). Jazoni ijro etish muassasalari ishtirokida tuziladigan fuqarolik-huquqiy shartnomalarning mohiyati va ahamiyati. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(9), 76-80.
3. Qushboqov S. Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2 Part 2. – С. 49-52.
4. Қушбоқов Ш. Юртимизда тадбиркорликни жазони ижро этиш тизимидаги истиқболи //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 114-117.
5. Қушбоқов Ш., Таджиев Э. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган айрим тоифадаги маҳкумлар устидан маъмурий назорат ўрнатиш тартиби //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 35-44.
6. Рустамов С., Қушбоқов Ш. Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясининг жазони ижро этиш департаменти фаолиятидаги ўрни //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 28-31.
7. Қушбоқов Ш., Турниёзов Ж. Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми ҳуқуқий тартибга солиш истиқболи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 49-55.
8. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.
9. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20.
10. Охунов, З., & Қушбоқов, Ш. (2022). Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(11), 34-39.

11. Алтмишев Т., Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг сайловга оид ҳуқуқларини таъминлаш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. Special Issue. – С. 112-114.

